

СУҒОРИШ МИҚДОРИ БИЛАН ТУПРОҚНИНГ ШЎРЛАНГАНЛИГИ ВА ЗИЧЛИГИ ОРАСИДАГИ БОҒЛИҚЛИКНИ АНИҚЛАШ БЎЙИЧА ТАЖРИБА НАТИЖАЛАРИ

Е.Б.Мамбетназаров

Қорақалпоғистон деҳқончилик ИТИ, Ирригация ва мелиорация
лабораторияси мудири

А.С.Атаниязов

Қорақалпоғистон деҳқончилик ИТИ, Қишлоқ хўжалигини
механизациялаштириш лабораторияси мудири.

Б.Б.Бердикеев

Қорақалпоғистон деҳқончилик ИТИ, Илмий котиб.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10039284>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-October 2023 yil

Ma'qullandi: 23- October 2023 yil

Nashr qilindi: 25- October 2023 yil

KEY WORDS

Тупроқ, шўрланиш, умумий
тузлар миқдори, хлор миқдори,
шўр ювиш, суғориш меъёри,
тупроқ зичлиги, тупроқ
қаттиқлиги.

ABSTRACT

Суғориладиган майдонларда шўр ювишда суғориш
меъёри 4000-5000 м³/га бўлганда тупроқ
таркибидаги умумий тузлар миқдорини суғориш
меъёрига боғлиқ равишда 0,446-0,498 % гача ва
хлор миқдорини 0,0275-0,030 % гача камайтириб,
кучсиз шўрланиш даражасига келтиришга эришиш
мумкин.

Республика қишлоқ хўжалиги ер майдонларининг асосий қисми кучли шўрланганлиги сабабидан мелиоратив ҳолати бугунги кун талаб даражасига жавоб бермайди. Бошқа минтақаларга нисбатан ерларга ишлов беришда 2-3 барабар меҳнат кўп сарфланади. Тупроқдаги чириндиларнинг камлиги ва шўр ювилиши туфайли тупроқ зичлиги юқори бўлади ва у вегетация даврида тупроқга ишлов беришда қўшимча қийинчилик туғдиради. Шу боис, суғориладиган майдонларда тупроқнинг ҳархил факторлар таъсирдан зичланишини олдини олиш ва уни камайтириш йўллари излаш долзарб муаммолардан ҳисобланади.

Тажрибада даланинг шўрини ювиш учун ҳар хил меъёрда суғориш ишлари олиб борилди. Тажриба даласи майдони 2500 м² бўлган учта участкаларга бўлинди. Ҳар бир участкага 6048 м³, 5080 м³ ва 4112 м³ сув берилди.

Тажриба даласига бериладиган сув меъёри Томсон сув ташламасида бажарилди ва $Q = 1,4\sqrt{H^5}$ формула ёрдамида ҳисобланди.

1 - жадвал

Шўрини ювишдан олдин тупроқнинг қимёвий таҳлили натижалари

Тупроқ қатламлари, см	Қуруқ қолдиқ, %	Хлор-ион, %
0-10	1,079	0,206
10-20	1,143	0,428
20-30	2,509	0,199
Ўртача	1,577	0,277

Жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, тажриба даласининг тупроқ таркибидаги зарарли тузлар миқдори ортиб кетган. Тажрийба бошланиши олдидан олинган намуналар таҳлилларига кўра, тупроқнинг ҳайдов(0-30 см) қатламида умумий тузлар миқдори 1,577 % га ва хлор миқдори 0,277 % га ортиб, кучли сульфатли шўрланиш даражасига етган (1-жадвал).

2 - жадвал

Шўр ювиш меъёрига боғлиқ тупроқ таркибидаги тузлар миқдорининг камайиш даражаси

Суғориш нормаси, м ³ /га	Қуруқ қолдиқ, %	Хлор-ион, %
6048	0,496	0,0295
5080	0,446	0,0275
4112	0,498	0,030

Дала майдони участкаларга бўлиниб 6048 м³/га, 5080 м³/га ва 4112 м³/га меъёрларда шўр дарё суви билан ювилди ва умумий тузлар миқдори 0,446-0,498 % гача ва хлор миқдори 0,0275-0,030 % гача камайиб, кучсиз шўрланиш даражасида бўлди. Бу мос равишда 48,6% ва 10,8% камайиш демакдир (2-жадвал).

3 - жадвал

Суғоришнинг ҳар хил меъёрида тупроқнинг зичлиги ва қаттиқлиги (ўртача 0-30 см қатламдаги)

Суғориш нормаси, м ³ /га	Тупроқ зичлиги, г/см ³	Тупроқ қаттиқлиги, МПа
6048	1,35	1,27
5080	1,32	1,25
4112	1,30	1,21

Хулоса. Суғориш миқдори билан тупроқнинг шўрланганлиги ва зичлиги орасидаги боғлиқликни аниқлаш бўйича тажрибалар натижасида қуйидаги маълумотлар олинди:

- тупроқ шўрини юбишда суғоришнинг ҳар хил меъёрининг тупроқнинг зичлиги ва қаттиқлигига таъсирини урганиш бўйича олинган маълумотларни таҳлил қилганимизда, суғориш меъёри 4000-5000 м³/га бўлганда тупроқнинг зичлиги ва қаттиқлиги агротехник талаб даражасида бўлганлиги аниқланди. Яъни хайдов қатлам (0-30 см) даги тупроқ зичлиги 1,30 г/см³ ва тупроқ қаттиқлиги 1,21-1,25 МПа ни ташкил этди (3-жадвал).

- суғориш меъёри 4000-5000 м³/га бўлганда тупроқ таркибидаги умумий тузлар миқдори суғориш меъёрига боғлиқ равишда 0,446-0,498 % гача ва хлор миқдори 0,0275-0,030 % гача қадар камайиб, кучсиз шўрланиш даражасида бўлди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Абдуллаев С., Турсунов Л., Қурвонтоев Р. – Ўзбекистонда суғориладиган тупроқлар унумдорлигини оширишда унинг физик ва структура ҳолатини яхшилашга оид тавсиялар. Тавсия, Тошкент, 2004 й, 63 бет.
2. Рахимбаев Ф.М., Хамидов М.Х. “Қишлоқ хўжалиги мелиорацияси”. Ташкент. Меҳнат. 1996. -328 бет.

